

Atención A Educandos Con Bajos Resultados En El Aprendizaje: Desafío Para El Desempeño Profesional Docente

Attention To Low Ability Students In The Learning Process: Teacher Professional Performance Challenge

Araíz Maturell Aguilera¹, Niurka Velázquez Fombellida²

¹Dirección General de Educación de Calixto García, Holguín. Cuba. araikan2019@gmail.com

²Universidad de Holguín, Holguín. Cuba. NiurkaV@gmail.com

Resumen. La preparación del docente para la atención a la diversidad de su aula es un elemento indispensable para lograr una educación inclusiva. Por ello, el objetivo del trabajo se encaminó a describir los factores que limitan la efectividad en la atención a la diversidad de educandos con bajos resultados de aprendizaje, en el municipio Calixto García, provincia de Holguín. El estudio de caso reveló la escasa gestión pedagógica de las áreas, laboratorio y talleres de las instituciones educativas, insuficiencias en la aplicación de estrategias psicopedagógicas para la enseñanza desarrolladora, de enfoques y métodos actuales de concebir el proceso educativo. Por consiguiente, la calidad de la atención a la diversidad de educandos con bajos resultados en el aprendizaje, está condicionada por la preparación y el nivel de desempeño profesional de los docentes, y es expresión concreta de una educación inclusiva.

Palabras clave: Atención A La Diversidad, Desempeño Profesional Docente, Educandos Con Bajos Resultados, Estrategias Psicopedagógicas.

Abstract. Teacher preparation for the attention to diversity in the classroom is an indispensable element to achieve an inclusive education. Therefore, the goal of this paper was aimed at describing the factors that limit the effectiveness of care to the diversity of low ability students, in Calixto Garcia Municipality of Holguin province. The case study revealed the poor pedagogical management of the areas, laboratories and workshops of educational institutions, inadequacies in the application of psychopedagogical strategies for the developer teaching, current approaches and methods of conceiving the educational process. Consequently, the quality of attention to the diversity of low abilities students is conditioned by the preparation and level of professional performance of teachers and it is a concrete expression of inclusive education.

Keywords: Attention To The Diversity, Teacher Professional Performance, Low Ability Students` Results, Psycho-Pedagogical Strategy.

1. Introducción

En la actualidad existe consenso en la comunidad científica acerca de que el éxito o fracaso de los sistemas educativos está condicionado a la preparación y el desempeño profesional de docentes y directivos. Igualmente, que la formación permanente, la superación y capacitación, de estos, es un componente de calidad de primer orden. Por consiguiente, la preparación del docente es un eslabón fundamental para llevar a cabo con éxito las mejoras educativas, especialmente las realizadas en torno a la calidad del aprendizaje, todo lo que constituye un reto y a su vez propicia nuevas oportunidades para el desarrollo profesional.

En Cuba, desde el 2014 se implementa el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación como

respuesta a los problemas que se presentan, en la actualidad, en la educación a las crecientes demandas sociales. Ello permite dar cumplimiento a las metas y objetivos de la Agenda 2030” [2, p.5]. Por tanto, las modificaciones propuestas en la forma de gestionar las instituciones educativas y en el trabajo con el currículo (general e institucional), demandan un cambio en los métodos, modos y estilos de trabajos de docentes y directivos. Los primeros por ser responsables de su gestión institucional y los segundos por ser uno de los protagonistas principales de las modificaciones que deben suceder en el proceso educativo. Elementos que son reafirmados por Quesada y González [4] al reconocer que “...la atención a las diferencias individuales que tenemos en nuestras aulas y con ello, la preparación del docente, constituyen eslabones fundamentales en este nuevo proceso de perfeccionamiento” (p. 317).

En consecuencia, gestionar la calidad educativa en las condiciones actuales requiere un desempeño profesional pedagógico exitoso, fruto de una efectiva preparación, pues a través de la actividad y roles, el docente demuestra sus habilidades, capacidades e idoneidad. Por lo que, el desempeño pedagógico profesional es la fortaleza más relevante con la que cuenta una institución educativa, al ser considerado “la actuación real de los profesores en la práctica docente, en donde se manifiesta en forma actualizada el dominio de un determinado campo del saber y de estrategias pedagógicas, conocimiento de los sujetos y sus interacciones personales, y conocimiento de los contextos en que tiene relación...” [8, p.18].

En Cuba, se reconoce el imperativo de estructurar una escuela sin discriminación, ello significa atender la diversidad de necesidades educativas especiales de todos y cada uno de los educandos en sus diferentes contextos de actuación. Todo lo cual revela la necesidad de que el docente tenga una buena preparación para abarcar esta atención en toda su extensión e integralidad, que se manifieste en su desempeño profesional.

La consulta a varios autores nacionales y foráneos [9, 10, 11, 12, 4, 3, 13] que han hecho referencia al trabajo de atención a la diversidad en diferentes momentos, para diferentes escenarios y necesidades, permite evaluar el nivel de coincidencia en cuanto a la importancia que reviste la preparación de los docentes para abordar con éxito este complejo proceso.

La atención a la diversidad es considerada por Llán (1992, como se citó en Pelegrín y Alonso [3]) como “el despliegue de la actividad pedagógica profesional por los maestros y profesores en la planificación, organización, ejecución y control del proceso docente-educativo, considerando en cada uno de estos momentos la diversidad manifiesta en sus estudiantes, para brindarles el tratamiento especial e individualizado que cada uno requiere en su formación integral. Para su realización consecuente exige “[...] superar marcos de actuación desde los cuales los profesores se siguen preguntando qué hacer para los alumnos ‘diversos’, al margen de lo que ya hacen para los alumnos normales o no diversos” (p.2). Razón por la cual, el conocimiento y preparación de los docentes para atender este complejo proceso es una necesidad apremiante para consolidar las modificaciones propuestas en el Tercer Perfeccionamiento educacional y, con ello, elevar la calidad de la educación en los diferentes niveles, con énfasis en el que ocupa la presente investigación, por ser la base para el aprendizaje de todos los educandos del Sistema Nacional de Educación.

Según Romero y Lavigne [5], los educandos con dificultades en el aprendizaje “constituyen el grupo menos grave y probablemente el más numeroso,..., que se caracteriza por que suelen remitir en el curso regular del proceso educativo sin que sea precisa intervención especializada más allá del seguimiento” (p.17). Por consiguiente, se comparte el punto de vista de Salazar [6] acerca de que los “Trastornos Específicos del Aprendizaje,... caen en la suerte de no ser visualizados en nuestras escuelas. Otro grupo importante,...también quedan fuera y se inscriben como repetidores, multirrepetidores, ausentistas, niños sin objetivos vencidos, etc.” (p.1).

En el municipio de Calixto García, provincia de Holguín, durante los cursos 2017-2024, una importante cifra de

educandos de primaria (un promedio de 96), han sido reportados con bajos resultados en el aprendizaje (suspensos y regular), problemática que no ha sido suficientemente investigada, tratada, ni mejorada por la vía de la superación y el trabajo metodológico. Por consiguiente, el estudio que se expone describe los factores principales presentes en la preparación y el desempeño profesional de los docentes de este nivel educativo, que limitan la calidad en la atención a la diversidad de estos educandos y el avance de sus resultados.

La problemática que se aborda es uno de los elementos a los que da respuesta el Proyecto de investigación "Perfeccionamiento de las estrategias de atención a la diversidad de educandos con bajos resultados en el aprendizaje", adscripto al Programa Sectorial "Sistema educativo cubano. Perspectivas de desarrollo", que gestiona el MINED, y se ejecuta por la Dirección General de Educación del municipio de Calixto García, en la provincia de Holguín.

2. Materiales y métodos

La investigación es de corte cualitativo, a través de un estudio de caso se identifican, describen y explican los factores principales que inciden en la atención a la diversidad del aprendizaje de un grupo de educandos con bajos resultados, el mismo se organizó a partir de definir como pregunta de reflexión ¿Cuáles pudieran ser las causas de los bajos resultados de aprendizaje de educandos de primaria en el municipio de Calixto García?, la misma permitió definir tres unidades de análisis: I. Entorno de la institución educativa, II. Preparación del docente para la atención a la diversidad de educandos con bajos resultados en el aprendizaje y III. Proceso educativo desarrollador.

La muestra del estudio se tomó a partir del criterio de "saturación de información". Para Hernández-Sampieri y Mendoza [1] cuando se asume la saturación, "(...) la muestra final se conoce cuando las nuevas unidades que se añaden ya no aportan información o datos novedosos (...), aun cuando agreguemos casos extremos" (pp. 427-428). A partir de lo cual, se asumió como "caso" una institución educativa y, en ella, se consideraron fuentes para la recogida de datos 37 educandos con bajos resultados de aprendizaje, de ellos 12 con evaluación de desaprobado (7 de 1er grado y 5 de 2do grado) y 25 con evaluación de regular de todos los grados y 20 docentes que los atienden (incluidos los llamados especialistas: bibliotecarias, profesores de informática y educación física e instructores de arte). Para ello se utilizaron la observación (del entorno educativo, clases y otras actividades), entrevistas individuales (docentes); así como la revisión de documentos relativos a la planeación del docente y el sistema de trabajo metodológico de las instituciones educativas.

El proceso de recopilación de datos se comenzó en el Centro Escolar Rubén Bravo Álvarez (Caso A) en el que estaban presentes la mayor cantidad de educandos con bajos resultados en el aprendizaje y, posteriormente, se incorporó el Seminternado Rigoberto Mora Aguilera (Caso B). La incorporación de la nueva institución no aportó elementos de significación relativos a las unidades de análisis e indicadores de interés para la investigación, por lo que se asumió considerar como muestra las dos instituciones educativas referidas.

3. Resultados y discusión

En esta sección se presentan de manera resumida los resultados obtenidos en la exploración de las unidades de análisis, en el estudio de los casos A y B. La información recolectada se organizó y analizó según las dimensiones e indicadores definidos en los instrumentos, permitiendo una interpretación detallada de los mismos, a partir de la saturación de la información, todo lo cual se expone a continuación.

Unidad de análisis: I. Entorno de la institución educativa

Aunque en la literatura revisada se hace mucho énfasis en la utilidad de aplicar los enfoques de atención a la diversidad, educación inclusiva y educación para todos, y existe al menos, desde el punto de vista teórico, reconocimiento de su importancia y necesidad; en las observaciones realizadas a nueve docentes que imparten las especialidades en las áreas, laboratorios y talleres, presentes en el entorno de las instituciones educativas (Bibliotecarias (2), Educación Física (2), Informática (2), Instructores de arte (2) y la labor de una Psicopedagógica), con la intención de conocer cómo organizan y desarrollan la atención a las necesidades de los educandos con bajos resultados en el aprendizaje, se constató que comúnmente, las tareas docentes no se diseñan tomando en

consideración las particularidades de estos educandos, la atención no se particulariza ni se centra en los contenidos y áreas del conocimiento con mayor dificultad. En algunos casos, aun, cuando las tareas se concibieron a partir del diagnóstico, los niveles de ayuda ofrecidos no fueron suficientes para que pudieran avanzar en el desarrollo de los ejercicios. Igualmente, se apreció la ausencia de varios educandos a estas actividades, por falta de motivación para asistir en la sesión contraria, poca exigencia y apoyo de las familias y el insuficiente control y exigencia de los directivos.

Unidad de análisis: II. Preparación del docente para la atención a la diversidad de educandos con bajos resultados en el aprendizaje

Con la intención de valorar el tratamiento al tema investigado a través del trabajo metodológico que se desarrolla a nivel de institución y el que realizan los docentes, se realizó la revisión del sistema de trabajo metodológico de las dos instituciones que formaron parte del estudio y la planeación del sistema de clases de nueve docentes, así como se realizó una entrevista grupal en la que participaron nueve docentes. El análisis de toda la información recabada permitió identificar que:

En las actividades planificadas en el sistema de trabajo metodológico de las instituciones no se observa, suficientemente, el tratamiento a las necesidades individuales y colectivas de los docentes para la atención a los educandos con bajos resultados en el aprendizaje, a las exigencias de la clase desarrolladora y a las estrategias de enseñanza más efectivas.

En la revisión de la planeación del sistema de clases de los nueve docentes, se constató que las tareas docentes: a) No, siempre, tienen como rasgo distintivo su carácter diferenciador, al ser insuficiente la consideración de las particularidades de estos educandos, b) Por lo general, no se aprecian formas de trabajo que promuevan relaciones colectivas y de colaboración, c) Es insuficiente el uso de la tecnología, la biblioteca, y las redes sociales para estimular el interés por el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, d) Poca diferenciación de las actividades a desarrollar por los educandos con bajos resultados, por educandos con otros resultados y las que va a realizar el docente y, e) Poca intencionalidad hacia la reflexión y el razonamiento de los educandos con bajos resultados, asimismo los diferentes niveles de ayuda que pueden contribuir al desarrollo de sus potencialidades.

En el intercambio con los docentes (9), se apreciaron limitaciones en el conocimiento de los diferentes elementos que deben potenciar desde la preparación de la asignatura para lograr que la clase y la enseñanza sean desarrolladoras. Asimismo, sobre las estrategias que pueden utilizar para potenciar el desarrollo del aprendizaje de estos educandos. En su mayoría, explicaron que brindan niveles de ayuda sobre la base de la comprensión en la ejecución de la tarea escolar. Reconocieron, además, que a nivel de grado no hay una línea que potencie el trabajo con determinadas estrategias, asimismo que este tema se trabaja muy poco a nivel municipal.

Los elementos antes expuestos evidencian insuficiencias en el sistema de trabajo metodológico y la superación (individual y colectiva) en función de perfeccionar la preparación y el desempeño profesional de los docentes, para desarrollar de forma efectiva la atención a la diversidad de educandos con bajos resultados en el aprendizaje.

Unidad de análisis: III. Proceso educativo desarrollador

Para constatar el estado de los indicadores que abarcó esta unidad de análisis, se observaron 20 actividades, a docentes de las dos instituciones educativas a las que se ha hecho referencia con anterioridad, con la intención de valorar su desempeño profesional en la atención a los educandos con bajos resultados en el aprendizaje, apreciándose limitaciones en:

El pobre empleo de métodos productivos que propicien la aplicación de conocimientos y habilidades en una situación nueva, los enseñe a pensar creativamente y a trabajar independiente, como parte de la enseñanza desarrolladora y del soporte didáctico- metodológico para la atención a estos educandos.

Poco uso y aplicación de estrategias de enseñanza que permiten la atención diferenciada, como las de motivación, las de ensayo y error, de elaboración, de organización, de control de la comprensión, entre otras más específicas. Así como de nuevas estrategias de aprendizaje y la “metacognición, como herramientas que puede favorecer el avance de estos educandos a niveles superiores de aprendizaje, asimismo la falta de correspondencia, entre la concepción de la clase desarrolladora y la manera tradicional con la que, por lo general, los docentes de los casos observados, imparten sus clases y orientan la tarea escolar.

Las limitaciones observadas en la preparación y el desempeño de los docentes dan lugar a lo que la autora llamó “exclusión involuntaria”, pues estas no le permiten desarrollar con efectividad la atención a la diversidad y van dejando a un lado un grupo de educando que sin tener un diagnóstico del Centro de Orientación y Seguimiento (CDO) no avanzan en el aprendizaje, por lo que, sin una intención malsana, el docente no proyecta tareas escolares para darle tratamiento a sus necesidades, lo que conlleva a que los excluya de la atención individualizada que estos necesitan para avanzar en el proceso de aprendizaje.

4. Discusión

Los resultados del estudio de caso reafirman la importancia que desde el punto de vista teórico, destacan varios autores [6, 4, 3] sobre la necesidad "urgida" de contar con docentes bien preparados para conducir el proceso educativo en función de atender la diversidad de educandos con bajos resultados en el aprendizaje.

La insuficiente gestión pedagógica (a nivel de aula, grado, ciclo e institución) en la conducción del trabajo docente-metodológico para la atención y apoyo al aprendizaje de los educandos con bajos resultados, las insuficiencias en la aplicación de estrategias psicopedagógicas para la enseñanza desarrolladora, de enfoques y métodos actuales de concebir el proceso educativo, unido a la limitada supervisión de las estructuras de dirección, son considerados, en este estudio, causas que limitan la atención a la diversidad y dan lugar a lo que los autores han llamado “Exclusión involuntaria”.

Los factores identificados y descritos en el estudio, permitieron elaborar el Programa de capacitación para docentes, directivos y funcionarios municipales de educación en las estrategias psicopedagógicas para la atención a la diversidad de educandos con bajos resultados en el aprendizaje, como una de las respuestas a la problemática investigada.

Las acciones para el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes para la atención a educandos con bajos resultados en el aprendizaje, a partir de los resultados del estudio, debe contener acciones que den tratamiento desde la superación, la investigación y el trabajo metodológico a los factores identificados.

5. Conclusiones

El estudio de caso permitió identificar y describir los factores más significativos que vienen incidiendo en la atención a la diversidad de educandos con bajos resultados en el aprendizaje, asociados a limitaciones presentes en la preparación y el desempeño profesional de docentes de las instituciones educativas de primaria (Casos A y B), del municipio de Calixto García, provincia de Holguín, los que deben ser atendidos desde las estructuras municipales y de centro a través de las diferentes vías del trabajo docente -metodológico y científico –metodológico.

Los resultados del estudio aportan valiosos elementos que fundamentan la pertinencia y necesidad de los propósitos del proyecto de investigación “Perfeccionamiento de las estrategias de atención a la diversidad de educandos con bajos resultados en el aprendizaje” y confirman la necesidad de seguir buscando alternativas y soluciones que permitan avanzar en la calidad del aprendizaje de estos educandos, como expresión concreta de una educación inclusiva, que brinda oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

6. Referencias

- [1]. Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C. V. Ciudad de México.
- [2]. Navarro, S., Valle, A., García, S y Caballero, J. (2021). La investigación en el III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, Apuntes. https://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2021/10/investigacion_3_perfeccionamiento.pdf
- [3]. Pelegrín, Y & Alonso., S. (2019). Hacia la gestión educativa de la atención a la diversidad. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382019000100007
- [4]. Quesada, Y & González, Y. (2020). La atención a la diversidad desde la escuela primaria. Perspectivas Revista de Ciencias Sociales. Año 5 No. 10 Julio- Diciembre 2020, pp. 316-330
- [5]. Romero, J.F y Lavigne, C. (2004). Dificultades en el Aprendizaje: Unificación de Criterios. Junta de Andalucía, Consejería de Educación. España.
- [6]. Salazar, M. (2023). Sistematización de las estrategias de atención a las Dificultades de aprendizaje. Resultado No.3 del Proyecto de investigación “Perfeccionamiento de las estrategias de atención a la diversidad de educandos con bajos resultados de aprendizaje”. Calixto García. Holguín. (Documento digital).
- [7]. Triana, M., Fernández, I. L. & Roque, B. (2023). Educación inclusiva. Visión actual y perspectivas en el sistema educativo cubano. Editorial Pueblo y Educación.
- [8]. Ponce, O. (2005). El desempeño profesional del docente. Editorial San Marcos.
- [9]. Blasco, J. (2006). Atención a la diversidad en el aula. Editorial EOS.
- [10]. Guerra, S. (2018). Estrategias para la atención a la diversidad en educación primaria. Revista Iberoamericana de Educación, 76(1), 45-62.
- [11]. Ovalle, M. (2018). La gestión de la diversidad en el contexto educativo actual. Editorial Trillas.
- [12]. Remón, A. y Escobar, L. (2018). Atención a la diversidad y educación inclusiva. Pearson Educación.
- [13]. Silva, P. (2007). Diversidad y aprendizaje en el aula. Editorial Narcea.

